

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 3

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернадини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas`ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>*

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

*Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

*Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

*Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>*

Akilov Xabibulla Ataulloevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

*PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)*

Rizaev Jasur Alimjanovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>*

Tsurko Vladimir Viktorovich

*Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaeвна
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
"Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino". DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ REVIEW ARTICLES/ADABIYOTLAR SHARHI

1. **Парпиева Н.Н., Аждаблаева Д.Н.**
Возможности превентивного лечения в профилактике активных форм туберкулеза у детей с латентной туберкулезной инфекцией
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Possibilities of preventive treatment in prevention of active forms of tuberculosis in children with latent tuberculosis infection
Parpiyeva N.N., Adjablayeva D.N.
Latent sil infeksiyasi mavjud bo'lgan bolalarda silning faol turlarini oldini olish uchun preventiv davolashni ko'llash imkoniyatlari..... 10
2. **Турдибеков Х.И., Ким А.А., Пардаева У.Дж., Куйлиев К.У.**
Молекулярно-генетические особенности формирования бронхиальной астмы и роль полиморфизмов гена β_2 -адренорецептора
Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.
Molecular-genetic aspects of bronchial asthma formation and the importance of β_2 -adrenoreceptor gene polymorphisms **Turdibekov X.I., Kim A.A., Pardayeva U.Dj., Kuyliyev K.U.**
Bronxial astma shakllanishining molekulyar-genetik jixatlari va bunda β_2 -adrenoreseptor geni polimorfizmlarining ahamiyati..... 14

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL STATE/ ORIGINAL MAQOLALAR

3. **Аляви А.Л., Тошев Б.Б.**
Роль эхокардиографии при диагностике ишемической болезни сердца и мониторинга терапии триметазидином у пациентов ишемической болезнью сердца
Alyavi A. L., Toshev B. B.
The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease
Alyavi A. L., Toshev B. B.
Yurak ishemik kasalligini tashhislash va yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda trimetazidin terapiyasini kuzatishda exokardiografiyaning ahamiyati..... 20
4. **Атаева М.С., Ибрагимова М.Ф.**
Состояние цитокинового профиля при атипичных пневмониях у часто болеющих детей
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
State of the cytokine profile in atypical pneumonia in frequently ill children
Ataeva M.S., Ibragimova M.F.
Tez-tez kasal bo'lgan bolalardagi atipik pnevmoniyadagi sitokin profilining holati..... 28
5. **Закиряева П.О., Ахатова В.П.**
Благоприятное влияние снижения массы тела на дыхательную функцию у пациентов с интерстициальным заболеванием легких с ожирением
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
Beneficial impact of weight loss on respiratory function in interstitial lung disease patients with obesity
Zakiryayeva P.O., Axatova V.P.
O'pka interstitial kasalligi bo'lgan ortiqcha vaznli bemorlarda vazn yo'qotishning nafas olish funksiyasiga foydali ta'siri 31
6. **Ибрагимова М.Ф., Атаева М.С., Эсанова М.Р.**
Состояние гуморального иммунитета у больных с хламидийной пневмонией у новорожденных детей
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
State of humoral immunity in patients with chlamydial pneumonia in newborn children
Ibragimova M.F., Ataeva M.S., Esanova M.R.
Yangi tug'gilgan bolalarda chlamidial pnevmoniya bo'lgan bemorlarda gumoral immunitet holati..... 35
7. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Острый инфаркт миокарда как социально значимая проблема
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Acute myocardial infarction as a socially significant problem
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti dolzarb ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan muammo sifatida..... 38
8. **Исмаилов Ж.А., Расули Ф.О., Тураев Х.Н.**
Эффективность своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Efficiency of timely hospitalization of patients with acute myocardial infarction
Ismailov J.A., Rasuli F.O., Turaev H.N.
Miokard infarkti aniqlangan bemorlarni erta gospitalizatsiya qilishning samaradorligi..... 42

9	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Динамика качества жизни больных с ишемической болезнью сердца, после аортокоронарного шунтирования Qilichev A.A., Rizaev J.A. Dynamics of quality of life in patients with coronary heart disease after aortocoronary bypass graft Qilichev A.A., Rizayev J.A. Aorta-koronar shuntlash amaliyotidan keyin yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlar hayot sifati dinamikasi.....</p>	47
10	<p>Киличев А.А., Ризаев Ж.А. Улучшение качества жизни больных ишемической болезнью сердца Qilichev A.A., Rizayev J.A. Improving the quality of life of patients with coronary heart disease Qilichev A.A., Rizayev J.A. Yurak ishemik kasalligi bilan ogʻrigan bemorlarning hayot sifatini yaxshilash.....</p>	52
11	<p>Маматкулова Ф.Х. Эссенциальная тромбоцитемия – основные анализы у детей и подростков Mamatkulova F.Kh. Essential thrombocythemia - basic analyzes in children and adolescents Mamatkulova F.X. Essensial trombotsitemiya- bolalar va oʻsmirlardagi asosiy tahlillar.....</p>	58
12	<p>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов А.Б. Важность теста Gene Xpert MTB/RIF в диагностике туберкулеза Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. The importance of the Gene Xpert MTB/RIF test in the diagnosis of tuberculosis Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abduhakimov A.B. Tuberkulyoz diagnostikasida Gene Xpert MBT/RIF testing ahamiyati.....</p>	63
13	<p>Окбоев Т.А. Значение Ig E в раннем выявлении и прогнозировании развития заболевания в семье у лиц с наследственной предрасположенностью к семейной бронхиальной астме Okboyev T.A. The importance of Ig E in the early detection and prediction of the development of the disease in the family in persons with a hereditary predisposition to familial bronchial asthma Okboev T. A. Oilaviy bronxial astmaga irsiy moyil boʻlgan oiladagi shaxslarda kasallik rivojlanishini erta aniqlash va bashoratlashda IG E ahamiyati.....</p>	67
14	<p>Холжигитова М.Б., Убайдуллаева Н.Н., Расули Ф. О. Клинические особенности хронической обструктивной болезни легких в зависимости от перенесенной COVID-19 Kholjigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. Clinical features of chronic obstructive pulmonary disease depending on the history of COVID-19 Xoljigitova M.B., Ubaidullaeva N.N., Rasuli F.O. COVID-19 oʻtkazgan surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi boʻlgan bemorlarda klinik belgilarning oʻziga xos koʻrinishlari.....</p>	71
15	<p>Шавази Н.Н. Оценка биохимических показателей у беременных с угрозой преждевременных родов Shavazi N.N. Assessment of biochemical indicators in pregnant women with threatening preterm labor Shavazi N.N. Erta tugʻilish xavfi boʻlgan homilador ayollarda biokimyoviy koʻrsatkichlarni baholash.....</p>	77
16	<p>Шамсутдинова Г.Б., Гадаева Н.А. Влияние различных компонентов препаратов на дисфункцию эндотелия и функциональный резерв почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Influence of drugs of various components on endothelial dysfunction and functional renal reserve in patients with chronic heart failure Shamsutdinova G.B., Gadaeva N.A. Surunkali yurak yetishmovchiligi mavjud bemorlarda turli tarkibli muolajalarining endotelial disfunktsiya va buyrak funksional zaxirasiga taʼsiri.....</p>	83
17	<p>Шодиккулова Г.З., Шагазатова Б.Х., Шоназарова Н.Х. Лечение коморбидной патологии у больных ревматоидным артритом Shodikulova G.Z., Shagazatova B.Kh., Shonazarova N.Kh. Treatment of comorbid pathology in patients with rheumatoid arthritis Shodikulova G.Z., Shagazatova B.X., Shonazarova N.X. Rевматоид артрит bilan ogʻrigan bemorlarda komorbid patologiyani davolash.....</p>	87

UO'K: 616.233-002-036.12-092:616.124

Аляви А.Л.

ГУ «Республиканский специализированный
научно - практический медицинский центр
Терапии и медицинской реабилитации»
Ташкент, Узбекистан

Тошев Б.Б.

ГУ «Республиканский специализированный
научно - практический медицинский центр
Терапии и медицинской реабилитации»
Ташкент, Узбекистан

РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И МОНИТОРИНГА ТЕРАПИИ ТРИМЕТАЗИДИНОМ У ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

For citation: Alyavi A. L., Toshev B. B. The role of echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease and monitoring of trimetazidin therapy in patients with coronary heart disease. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 3, pp.20-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10052870>

АННОТАЦИЯ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее распространенных заболеваний с высокой летальностью во всем мире. Поэтому для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни человечества важно совершенствовать методы диагностики, лечения и профилактики ИБС. Целью нашего исследования является проведение диагностического анализа сердца больных, перенесших инфаркт миокарда, с помощью ЭхоКГ и выявление структурно-функциональных особенностей ИБС. Кроме того, используя эти особенности для анализа терапевтической эффективности триметазида после лечения этих пациентов. Нами установлено, что после лечения больных ИБС препаратом триметазидин результаты ЭхоКГ показали в основном положительное изменение маркеров, связанных с функциональными особенностями сердца, и в меньшей степени мы обнаружили структурные изменения.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, эхокардиография, триметазидин.

Alyavi A. L.

State Institution "Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center
for Therapy and Medical Rehabilitation"
Tashkent, Uzbekistan

Toshev B. B.

State Institution "Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center
for Therapy and Medical Rehabilitation"
Tashkent, Uzbekistan

THE ROLE OF ECHOCARDIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF CORONARY HEART DISEASE AND MONITORING OF TRIMETAZIDIN THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE

ANNOTATION

Coronary heart disease (CHD) is one of the most common diseases with high mortality worldwide. Therefore, in order to improve the quality and increase the life expectancy of mankind, it is important to improve the methods of diagnosis, treatment and prevention of coronary heart disease. The purpose of our study is to conduct a diagnostic analysis of the heart of patients who have suffered a myocardial infarction using EchoCG and to identify the structural and functional features of coronary heart disease. In addition, using these features to analyze the therapeutic efficacy of trimetazidin after treatment of these patients. We found that after treatment of patients with coronary artery disease with trimetazidin, the results of EchoCG showed mainly positive changes in markers associated with functional features of the heart, and to a lesser extent we found structural changes.

Keywords: Coronary heart disease, myocardial infarction, atherosclerosis, echocardiography, trimetazidin.

Alyavi A.L.

"Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya

va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" DM
Toshkent, O'zbekiston

Toshev B.B.

"Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya
va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" DM
Toshkent, O'zbekiston

YURAK ISHEMIK KASALLIGINI TASHHISLASH VA YURAK ISHEMIK KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARDA TRIMETAZIDIN TERAPIYASINI KUZATISHDA EXOKARDIYOGRAFIYANING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Yurak ishemik kasalligi (YuIK) butun dunyoda o'lim darajasi yuqori bo'lgan eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Shu sababli, insoniyat hayot sifatini yaxshilash va umr ko'rish davomiyligini oshirish uchun ExoKG diagnostikasi, davolash va oldini olish usullarini takomillashtirish muhimdir. Tadqiqotimizning maqsadi Ekokg yordamida miokard infarkti bo'lgan bemorlarning yuragini diagnostik tahlil qilish va miokardning strukturaviy va funktsional xususiyatlarini aniqlashdir. Bundan tashqari, ushbu xususiyatlardan foydalanib, ushbu bemorlarni davolashdan keyin trimetazidinning terapevtik samaradorligini tahlil qilish. Biz aniqladikki, ExoKG bilan og'riq bemorlarni trimetazidin bilan davolashdan so'ng, ExoKG natijalari yurakning funktsional xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan markerlarda asosan ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatdi va biz kamroq darajada strukturaviy o'zgarishlarni aniqladik.

Kalit so'zlar. Yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti, ateroskleroz, exokardiografiya, trimetazidin.

Kirish. YuIK dunyodagi o'limning eng keng tarqalgan sababidir [9]. JSST dunyo bo'ylab yiliga 740 million o'lim haqida xabar beradi, bu esa 13,2% ni tashkil etadi (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisoboti. 2014 yil may, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/zh/>). Miokard infarkti (MI) yurak ishemik kasalligining asosiy ko'rinishi bo'lib, miokardning nekrozi yoki apoptozi bilan namoyon bo'ladi, yurak toj arteriyalarining tiqilib qolishi bilan bog'liq [19] va salbiy yurak yetishmovchiligining rivojlanishiga olib keladi [20]. MI yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda o'limning asosiy sababidir [13].

Yurak ishemik kasalligi - miokardning kislorodga bo'lgan talabi va uni yetkazib berish o'rtasidagi nomuvofiqlik tufayli yuzaga keladigan patofiziologik holat. Miokardning oziqlanishi qonning kislorod sig'imi va koronar qon oqimining hajmiga bog'liq. Ishemiya yurak toj arteriyalarining qisqarishi yoki aterosklerotik blyashka yorilishi joyida tomir ichidagi koagulyatsiya paydo bo'lishi paytida miokardning kislorodga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqadi [10].

Kardiomyositlar (KM) ko'ndalang targ'il mushak hujayralarining maxsus, yurak shaklidir. Bular o'z-o'zidan depolyarizatsiya qilish qobiliyatiga ega bo'lgan mushak hujayralari bo'lib, bu ularning avtoritmik xususiyatlarini, shuningdek, boshqa KM lar bilan harakatlarni muvofiqlashtirish qobiliyatini ta'minlaydi, bu xususiyatning ta'siri qattiq birikmalardir [1]. KM ning bu xususiyatlari yurakning nasos sifatida ishlashiga imkon beradi [2, 3]. KM faolligini tartibga solish signal va effektor molekularini KM membranasi va sarkolemma tomonidan selektiv tashish va bog'lash orqali amalga oshiriladi, xususan [4, 5], bu mushak tolalarining qisqarishi va bo'shshishini kafolatlaydi. KM sitoskeleti hujayradan tashqari muhit va qisqarish apparati o'rtasida tizimli bog'lanish hosil qiladi, sitoskeletal oqsillarning fosforlanishi tufayli KM geometriyasini va ularning funktsional faolligini o'zgartirishga imkon beradi. Miozin va aktindan tashkil topgan tolali tuzilmalar KM ning kontraktil funksiyasining effektorlari hisoblanadi. KM larda ko'p miqdordagi mitoxondriyalar mavjud bo'lib, ular KM qisqarishi va bo'shshishi uchun ATF energiyasi bilan ta'minlaydi [6, 7].

Ishemiya oksidlovchi fosforlanishning keskin to'xtashiga olib keladi; shunday qilib, ishemik kardiomyositlar adenozin uchfosfat (AUF) shakllanishi uchun muqobil yo'llardan foydalanadi. Kreatin fosfat ko'rinishidagi yuqori energiyali fosfatlar zahiralari tezda tugaydi [11], anaerob glikoliz yangi hosil bo'lgan AUF ning asosiy manbai bo'lib, ishemik miokardda laktatning tez to'planishiga olib keladi. Qon aylanish bo'lmasa, glyukoza kardiomyositlarga yetkazilishi mumkin emas, shunday qilib, ishemik yurakdagi glikolizning asosiy substrati hujayra ichidagi glikogen zahiralardan keladi. Hatto eng yuqori tezlikda ham anaerob glikoz oksidlovchi fosforlanishning ancha samarali AUF ishlab chiqarish qobiliyatini almashtira olmaydi. Natijada AUF ishlab chiqarilganidan ancha tezroq iste'mol qilinadi. Hujayra ichidagi asidoz asta-sekin laktat to'planishi tufayli rivojlanadi va glikolitik yo'lining ko'plab fermentlarini ingibirlaydi; shunday qilib, 15-20 daqiqa ishemiyadan so'ng, anaerob glikoliz tezligi sezilarli darajada

kamayadi. Kardiomyositlarda glikogen zahiralari mavjudligiga qaramay, glikoliz oxir-oqibat to'xtaydi. Shubhasiz, ishemiya miokarddagi adenin nukleotidlarining tarkibiga chuqur ta'sir qiladi. AUF ishlab chiqarilganidan ko'ra tezroq iste'mol qilinadi va ADF konsentratsiyasi oshadi. Adenilat kinaz ADF ni AUF va AMF ga aylantiradi; AUF ishlatiladi va AMF 5'-nukleotidaza tomonidan adenozinga aylanadi. Adenozin interstisiyaga tarqaladi, u yerda inozin va gipoksantinga aylanadi. Ishemik miokarddagi AUF darajasining sezilarli darajada pasayishi kardiomyositlarda qaytarilmas o'zgarishlarning rivojlanishi bilan bog'liq, chunki energiya zahiralari tugagan hujayralar gomeostazni saqlay olmaydi [12, 13].

Tavsifiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, apoptoz va nekroz miokard ishemiyasidan keyin kardiomyositlarning o'limida ishtirok etadi. Ultrastruktura tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki ko'p sonli infarktki kardiomyosit hujayralarida shishishi va membrana buzilishini, kuchli MI da yallig'lanish reaksiyasida nekrotik kardiomyositlarning ko'pligini ko'rsatadi. Boshqa tomondan, ultrastruktura va gistokimyoviy usullardan foydalangan holda infarktki yuraklarda ko'p miqdordagi apoptotik kardiomyositlar aniqlangan [14, 15]. Apoptoz va nekrozning infarktki kardiomyositlarning o'limiga nisbiy hissasi hali ham yaxshi o'ganilmagan. Apoptoz va nekrotik hujayralarni aniqlashda qo'llaniladigan eksperimental usullardagi asosiy cheklovlar infarkt hududida apoptotik va nekrotik kardiomyositlarning aniq miqdorini aniqlashni ayniqsa qiyin vazifaga aylantiradi. Ishemiya paytida ko'pchilik kardiomyositlar nekrozga duchor bo'lishi mumkin, reperfuzya esa kuchli proapoptotik yo'llarni faollashtirishi mumkin, bu esa kardiomyositlarning apoptotik o'limini sezilarli darajada oshishiga olib keladi [13, 16, 17]. Infarkt zonasidagi ko'pchilik kardiomyositlar yurak toj tomirida tiqilib qolgandan keyin birinchi 24 soat ichida nobud bo'ladi. Keyinchalik infarkt zonasida yallig'lanishga qarshi yo'llarning faollashishi va biomexanik stress kardiomyositlar o'limining ikkinchi to'loqini keltirib chiqarishi mumkin, bu kardiomyositlarning o'tkir ishemik yo'qolishiga qaraganda ancha kamdir. Eksperimental modellarda individual kardiomyositlar o'tkir infarktdan haftalar yoki oylar o'tgach, hayotiy remodellashtirish segmentlarida apoptozdan o'tishi mumkin bo'lsa-da, bu jarayonning qorincha disfunktsiyasining rivojlanishiga qo'shgan hissasi noma'lum [13, 18].

Tadqiqot maqsadi: Ekokg yordamida miokard infarkti bo'lgan bemorlarda miokardning struktur-funksional xususiyatlarini aniqlash va trimetazidinning terapevtik samaradorligini tahlil qilish.

Materiallar va tadqiqot. Tadqiqotga Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida yurak ishemik kasalligi bilan hastalangan 57 nafar bemor ishtirok etdi. Tashxis klinik ko'rinishga asoslangan - zo'riqish stenokardiyasining II-III funktsional sinflarining klinik belgilari, kasallik tarixda miokard infarkti (MI) o'tkazganligi yoki elektrokardiografiya belgilariga asoslanib. Tashxisni aniqlash yurak qon tomir angiografiyasi va yurak qon tomirlarining revaskulyarizatsiyasiga asoslangan.

Bemorlarning anamnezini yig'ishda biz bemorlarning 32,1% (n = 18) faqat bitta tomirning jarohatlanishiga ishonch hosil qildik;

bemorlarning 35,7 foizida (n=20) ikkitasida va 33,9 foizida (n=19) esa uchta yurak qon tomir arteriyalarda edi (1-rasm).

1-rasm. Tadqiqotga kiritilgan YuK bemorlarining taqsimlanishi, zararlangan hovuzlar soniga qarab.

Bemorlarning o'rtacha yoshi $55,94 \pm 1,29$ yosh, bo'yi - $170,24 \pm 1,12$ sm, vazni - $77,72 \pm 1,79$ kg. Nazorat guruhi (NG) sifatida tadqiqotda yurak-qon tomir tizimiga kasalligi yo'q bo'lgan, yoshi va

antropometrik xususiyatlari bilan taqqoslanadigan 20 nafar sog'lom ko'ngilli ishtirok etdi.

Tadqiqotga kiritilgan barcha bemorlar yurak ishemik kasalligi uchun standart terapiyasini oldilar (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqotga kiritilgan bemorlarda YuK va SYuYe uchun basiz asosiy terapiyasi

Dorilar	Bemorlar soni	Nisbiy ulushi(%)
Beta blokatorlar	102	94,44%
Angiotenzinga aylantiruvchi ferment ingibitori	32	29,63%
Angiotenzin reseptorlari blokatorlari	76	70,37%
Sekin kalsiy kanallarining blokatorlari	28	25,93%
Antiagregantlar	92	85,19%
Antikoagulyantlar	22	20,37%
Antiarritmik dorilar	31	28,70%
Statinlar	99	91,67%

Tadqiqotga kiritilgan barcha bemorlarni dastlabki tekshiruvdan so'ng, trimetazidin 80 mg, per os, kuniga bir marta (Preduktal OD 80) qo'shimcha ravishda davolash standartiga kiritilgan.

Kuzatish muddati 3 oyni tashkil etdi, shundan so'ng trimetazidin miokardning strukturaviy va funksional holatiga tasiri o'rganilib, samaradorligi aniqlandi.

Exokardiyografiya. ExoKG tekshiruvi Philips «affiniti 50» ultratovush apparatida o'tkazildi. 2-7,5 MGts chastotali konveksli datchigi ishlatilgan. Tekshiruv standart ultratovush oynalari va ExoKG pozitsiyalari yordamida skanerlashni o'z ichiga oladi. Tadqiqot protokoli yurakning arxitekturasini va funksional holatining parametrlarini va yurak ichidagi qon oqimining xususiyatlarini ro'yxatga olishni o'z ichiga oldi (2-jadval).

2-jadval

Tadqiqotga kiritilgan shaxslarning ExoKG tekshiruvi protokoli

Ko'rsatkich	Belgilanish	Pozitsiyasi	Aniqlash usuli
Chap bo'lmacha hajmi tana yuzasiga indekslanadi	ChBi	A2S/A4S	Simpson usuli
ChQ hajmi tana yuzasiga indekslanadi	ChQi	A2S/A4S	Simpson usuli
Chap qorinchaning otish fraktsiyasi	ChQ OF	A2S/A4S	(ChQ oxirgi diastolik hajmi - ChQ oxirgi sistolik hajmi)/ChQ oxirgi diastolik hajmi*100%
Chap qorincha miokard massasi tana yuzasiga indekslanadi	ChQMMi	A2S	Chig'anoq usuli
Qorinchalar aro to'siqning diastolik qalinligi	QAT	PLAX	O'Q endokard chegarasidan ChQ endokard chegarasigacha
Chap qorincha orqa devorining diastolik qalinligi	ChQODDQ	PLAX	Endokard chegarasidan epikard chegarasigacha
Chap qorincha devorining nisbiy qalinligi	ChQDNQ	PLAX	(qorinchalararo to'siqning diastolik qalinligi + chap qorincha orqa devorining diastolik qalinligi) / chap

			qorinchaning oxirgi diastolik diametri
Sferiklik indeksi	SI	A4S	Diastola oxirida chap qorincha bo'shlig'ining qisqa diametri / diastola oxirida chap qorincha bo'shlig'ining uzun diametri
Mintaqaviy qisqarishning buzilishi indeksi	MQBI	Parasternal va apikal pozitsiyalar, barcha ko'rinishlar	Barcha ko'rilgan segmentlarning sistolik qalinlashuvining o'rtacha arifmetik balli (0 - giperkinez, 1 - normokinez, 2 - gipokinez, 3 - akinez, 4 - diskineziya)
O'ng va chap qorincha uchun Tei indeksi	Tei O'Q, Tei ChQ	Apikal	Yopiq klapanlar davrlarining umumiy davomiyligining (izometrik kuchlanish fazalari va izovolumik fazalari) tegishli kameralarni chiqarish davrining davomiyligiga nisbati
O'pka arteriyasidagi o'rtacha bosim	o'r., O'A	Chap qorincha qisqa o'qida aorta qopqog'i darajasida parasternal, o'pka qopqog'ida sistolik otish oqimining dopplerografiyasi.	Surgun oqimining tezlashishi davomiyligini haydash vaqtining davomiyligiga nisbati, o'pka arteriyasidagi o'rtacha bosimni nomogrammalar bilan aniqlash.
O'ng qorincha maydoni tananing sirt maydoniga indekslanadi	O'Qi	A4S	O'ng qorincha maydonini planimetrik o'lchash
O'ng qorincha maydonining qisqarishi ulushi	O'Q MQU	A4S	(O'Q oxiri diastolik maydoni - O'Q oxiri sistolik hududi)/ O'Q diastolik oxiri maydoni*100%
O'ng bolmachaning maydoni tananing sirt maydoniga indekslanadi	O'Bi	A4S	O'B maydonini planimetrik o'lchash
ChQ va O'Q diastolik funksiyasi	DD	A4S, trikuspidal/mitral qopqoq orqali diastolik oqimning dopplerografiyasi va atrioventrikulyar halqalarning lateral chetining to'qimalarining dopplerografiyasi	Erta va bo'lmacha oldi to'lishning maksimal tezligi va qorinchani erta to'lish tezligi va atrioventrikulyar halqaning lateral chetini erta diastolik siljish tezligi nisbati.

Statistik ishlov berish. Tadqiqotning barcha natijalari Excell Microsoft Office dasturiga va jadvallarga kiritildi. Parametrik qiymatlar bo'lsa, guruhning xarakteristikasi sifatida o'rtacha arifmetik qiymat va uning standart xatosi aniqlandi. Guruhlararo taqqoslash juftlangan va juftlanmagan qiymatlar uchun Student t-testi yordamida amalga oshirildi. Bir nechta taqqoslashlar uchun Bonferroni tuzatishi uchun sozlangan Student t-testi yordamida ham bir nechta taqqoslashlar amalga oshirildi.

Natijalar. Davolashdan oldin natijalar. Exokardiografiya tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, YuIK bilan og'rigan bemorlarda koronarografiya (KG) bilan solishtirganda, yurakning barcha kameralarining kengayishi

qayd etilgan (jadval-3): YuIK bilan og'rigan bemorlarda chap bo'lmachaning KG bilan solishtirganda o'sishi 60%, ChQ - 41,2%, O'Q - 30% va O'B - 51,7% ga (barcha ko'rsatkichlar bo'yicha guruhlararo farqlarning ahamiyati - p<0,001). YuIK bilan og'rigan bemorlarda qorinchalararo to'siq qalinligi KG (p<0,01) bilan solishtirganda sezilarli darajada katta (10,72%) edi, bu ishemik apoptozga javoban miokard gipertrofiyasini aks ettiradi. Guruhlardagi chap qorincha orqa devori qalinligi farq qilmadi. Gipertrofiyaga nisbatan dilatasiyaning ustunligi YuIK bo'lgan bemorlarda nisbiy devor qalinligi indeksining sezilarli pasayishiga olib keldi (16,3% ga, guruhlararo farqlarning ahamiyati p<0,001).

3-jadval

Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda va sog'lom odamlarda miokardning tarkibiy va funksional holatining qiyosiy xususiyatlari

Ko'rsatkich	NG (n=20)	YuIK (n=56)
ChBi, ml/m ²	26,90±1,75	43,04±1,25 ^c
ChQi, ml/m ²	51,55±1,55	72,80±3,43 ^c
ChQ OF, % (simpson)	61,00±1,25	51,80±1,47 ^c
ChQMMi gr/m ²	87,20±2,52	170,34±7,04 ^c
OTC, nis., birlik	0,37±0,01	0,31±0,01 ^c
QAT, mm	9,40±0,23	10,45±0,27 ^b
ChQOD, mm	9,55±0,20	9,63±0,17
Si, nis., birlik	0,54±0,07	0,65±0,01
MQBI, ball	1,00±0,00	1,55±0,06 ^c

Tei ChQ, nis., birlik	0,60±0,01	0,70±0,01 ^c
o'r., O'A bosimi, mm.sim.ust	14,85±0,27	24,05±0,90 ^c
Tei O'Q, nis., birlik	0,63±0,01	0,69±0,01 ^c
O'Qi, sm ² /m ²	19,70±0,54	25,60±0,93 ^c
O'Q, %	48,40±1,53	44,13±0,83 ^a
O'Bi, sm ² /m ²	15,25±1,12	23,14±1,91 ^c

Eslatma: * - guruhlar orasidagi farqlarning ahamiyati. a - p<0,05, b - p<0,01, c - p<0,001.

YuIK bilan og'rigan bemorlarda ChQ miokardining massasi KG bilan solishtirganda 95,3% ga oshdi (p<0,001). Shunday qilib, YuIKgi bilan og'rigan bemorlar guruhida bemorlarning ko'pchiligi (48 kishi -

85,7%) ChQ gipertrofiyasi (ChQG (chap qorincha gipertrofiyasi)), ChQMMi (chap qorincha miokard massa indeksi) 110 g / m² yoki undan ko'p) (2-rasm).

2-rasm

YuIK bor bemorlarini ChQ remodelashtirish turlari bo'yicha taqsimlash

Chap qorinchaning sistolik funksiyasi yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarda xarakterlidir va idiopatik yurak aritmiyalarning ortishi bilan tavsiflanadi, bu mintaqaviy kontraktillik buzilishlarini aks ettiradi, KG bilan solishtirganda (55% ga, p<0,001) kamayishi bilan ajralib turadi va umumiy sistolik funksiyaning ko'rsatkichi – ChQ otish fraksiyasi bilan (KG indeksiga nisbatan -14,00%, p<0,001) (Jadval-3).

O'ng qorinchaning sistolik funksiyasi o'ng qorincha bo'shlig'ining murakkab geometriyasi tufayli maydon bo'yicha hisoblangan o'ng qorincha uchun OF maydonni kamaytirish fraksiyasining pasayishi bilan tavsiflangan. YuIKgi bilan og'rigan bemorlarda o'ng qorincha maydonining qisqarish ulushi KG ga qaraganda 8,8% ga kam (p<0,05).

Chap qorincha diastolik funksiyasi YuIK i bilan og'rigan bemorlarning 100 foizida disfunktsiyaning turli xil variantlarini aniqladi (rasm-4), KGda diastolik disfunktsiya faqat 11 bemorda kuzatilgan (turli xil kasalliklarning paydo bo'lish chastotasidagi guruhlararo farqning ahamiyati), guruhlar orasidagi diastolik disfunktsiya turlari xi kvadrat = 36, p< 0,001). Diastolik funksiyaning buzilishlari orasida kechiktirilgan zaiflashishi varianti ustunlik qildi.

YuIKgi bilan og'rigan bemorlarda O'Q ning diastolik to'lishi buzilgan (bemorlarning 59,26%, 3.6-rasm), KG vakillarida diastolik to'lish normal edi (har xil turdagi kasalliklarning paydo bo'lish chastotasidagi guruhlararo farqning ahamiyati diastolik to'lish xi kvadrat = 20,8, p <0,001).

YuIKgi bilan og'rigan bemorlarda ChQ diastolik va sistolik funksiyalarning buzilishi o'pka arteriyasi (O'A) tizimidagi o'rtacha bosimning 62% ga oshishiga olib keldi (p<0,001), bu O'A bo'shlig'ida bosimning oshishini ko'rsatadi. YuIK guruhidagi 41 bemorda (73%), tezlashuv vaqtining O'A klapanidagi haydash vaqtiga nisbati bilan

aniqlangan O'A dagi o'rtacha bosim normal qiymatdan (19 mm.sim.ust) oshib ketdi (3-jadval).

Tadqiqotda Tei indikatorini o'rganildi - miokard faoliyatining integral indeksi, miokard ishining samaradorligini, ya'ni qorinchalar ichi bosimning samarali o'zgarishi uchun zarur bo'lgan vaqtdir. YuIK bilan og'rigan bemorlarda Tei indeksi KG indeksiga nisbatan oshdi (ChQ uchun 16,7%, p<0,05 va O'Q uchun 9,5%, n.d.) (Jadval-3).

Bir nechta tomir jarohatlangan bemorlarda chap bo'lmachaning hajmi bitta tomir jarohatlangan bemorlarga nisbatan oshdi (2 va 3 tomir jarohatlangan bemorlarga nisbatan 1 tomir jarohatlangan bemorlar o'rtasida sezilarli farq p<0,001). ChQ hajmi, aksincha, 1 va 2 qon tomiri jarohatlangan bemorlarda normal chegaralarda qoldi va 3 qon tomir jarohatlangan bemorlarda sezilarli darajada oshdi (1 va 2 tomir jarohati bo'lgan guruhlardagi bemorlar o'rtasidagi farqning ahamiyati, 3 tomir jarohatlangan bemorlarga nisbatan, p<0,001) (4-jadval).

QAT qalinligi zararlangan yurak qon tomirining basseynlarida sonining ko'payishi bilan bosqichma-bosqich pasayadi (p<0,05 - 1 va 2 qon tomir jarohatlanishi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi farqning ahamiyati, p<0,001 - 3 ta tomir jarohatlanishi bo'lgan guruh o'rtasidagi farqning ahamiyati va boshqa guruhlar). Shu bilan birga, chap qorincha miokard massa indeksi asta-sekin o'sib boradi (p<0,01 - 1 va 2 qon tomir jarohatlanishi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi farqning ahamiyati, p<0,001 - 3 ta tomir jarohatlanishi bo'lgan guruh va qolgan guruhlar o'rtasidagi farqning ahamiyati), bu ChQning progressiv kengayishi va ishemik kardiomiopatiyaning shakllanishi bilan bog'liq bo'lib, bu nisbiy devor qalinligi indikatorining progressiv pasayishi va ISning oshishi bilan tasdiqlanadi (jadval-4).

Yurakning o'ng bo'shliqlari sohalarida yurak qon tomir jarohatlanishining ko'payishi bilan asta-sekin va sezilarli darajada oshdi ($p < 0,001$ zararlangan tomirlar soni bo'yicha barcha guruhlar o'rtasidagi o'ng qorincha sohalaridagi farqning ahamiyati; $p < 0,001$ ahamiyati). 3 tomir jarohati bo'lgan bemorlar bilan 1 va 2 -ta qon tomir jarohati bo'lgan bemorlar o'rtasidagi O'Q sohasidagi farq va 1 qon tomir jarohati bo'lgan bemorlar va 2 tomir shikastlanishi o'rtasidagi farq ahamiyatlidir ($p < 0,05$) (4-jadval).

ChQ sistolik funksiyasi mintaqaviy qisqarishini buzilishi indeksining progressiv o'sishi bilan tavsiflanadi ($p < 0,05$ - 1 va 2 tomir jarohati bo'lgan guruhlar o'rtasidagi farqning ahamiyati, $p < 0,001$ - 3 ta tomir shikastlanishi bo'lgan guruh o'rtasidagi farqning ahamiyati va

boshqa guruhlar) va ChQ OF ning pasayishi ($p < 0,001$, 3-tomir jarohati bo'lgan guruh va boshqa guruhlar o'rtasida sezilarli farq). Shunga ko'ra, ChQ nasos funksiyasi buzilganligi o'rtacha o'pka bosimining progressiv o'sishi bilan bog'liq ($p < 0,05$ - 1 va 2 qon tomir jarohati bo'lgan guruhlar o'rtasida sezilarli farq, $p < 0,001$ - 3 tomirli jarohati boshqa guruhlar o'rtasida sezilarli farq). O'Q sistolik funksiyasi yurak qon tomirning ta'sirlangan joylari sonining ko'payishi bilan bosqichma-bosqich olib keldi ($p < 0,001$, 3 va 1 qon tomir jarohati bo'lgan guruhlar o'rtasidagi farqning ahamiyati, $p < 0,05$, farqning ahamiyati). 3 va 2 tomirlar jarohati guruhlar o'rtasida, ehtimol kompensator, yurakning umumiy nasos funksiyasini saqlab qolish uchundir (4-jadval).

4-jadval

Yurak ishemik kasalligi bo'lgan bemorlarda miokardning funksional holati zararlangan yurak toj arteriyalarining havzalar soniga bog'liqligi

Ko'rsatkich	1	2	3
ChBi, ml/m ²	36,76±1,09	45,15±1,21 ^a	45,94±1,69 ^a
ChQi, ml/m ²	57,27±1,53	60,20±1,34	96,49±3,76 ^{ab}
ChQ OF, % (simpson)	58,12±2,04	53,38±0,93	46,09±1,24 ^{ab}
ChQMMi gr/m ²	129,33±4,09	152,83±5,94 ^a	214,80±7,87 ^{ab}
OTC, nis., birlik	0,37±0,01	0,31±0,01 ^a	0,26±0,01 ^{ab}
QAT, mm	11,79±0,32	10,73±0,25 ^a	8,74±0,21 ^{ab}
ChQOD, mm	9,91±0,22	9,65±0,22	9,29±0,20
Si, nis., birlik	0,58±0,04	0,65±0,01	0,70±0,01 ^{ab}
MQBI, ball	1,27±0,04	1,49±0,06 ^a	1,83±0,08 ^{ab}
Tei ChQ, nis., birlik	0,64±0,02	0,87±0,15	0,77±0,01 ^a
o'r., O'A bosimi, mm.sim.ust	20,24±0,53	22,88±0,90 ^a	30,00±1,29 ^{ab}
Tei O'Q, nis., birlik	0,63±0,02	0,85±0,15	0,75±0,01 ^a
O'Qi, sm ² /m ²	21,52±0,51	24,36±0,93 ^a	31,83±1,31 ^{ab}
O'Q, %	41,94±0,48	43,25±0,96	48,03±1,36 ^{ab}
O'Bi, sm ² /m ²	9,00±1,36	24,55±1,21 ^a	33,66±1,89 ^{ab}

Eslatma: a - 1 ta yurak qon tomiri jarohatiga chalingan bemorlar bilan farqlarning ahamiyati - $p < 0,05$, b - 2 ta yurak qon tomiri jarohatiga chalingan bemorlar bilan farqlarning ahamiyati - $p < 0,05$.

Davolanishdan keyingi natijalar. Ikkala guruhda ham yurakning qayta tuzilishi nuqtai nazaridan yurakning chap kameralari hajmining klinik jihatdan ahamiyatsiz pasayishi kuzatildi (iChBning dastlabki ma'lumotlari bilan farqning $p < 0,01$ ahamiyati). Barqaror devor qalinligi fonida ChQ hajmlarining pasayishi nisbiy devor qalinligining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi ($p < 0,001$ iLP ma'lumotlari bilan farqning ahamiyati). ChQ hajmining pasayishi bo'shliqning geometriyasini yaxshilash bilan bog'liq edi (SI ning qisqarishi, ChBi ning dastlabki ma'lumotlaridan farqlarning ahamiyati). Sferik deformatsiya darajasining pasayishi bilan chap qorincha geometriyasining o'zgarishi OTC ning sezilarli pasayishiga olib keldi (35% ga, chap qorincha faqat 2,19% ga ($p > 0,05$)). ChQ

geometriyasining yaxshilanishi ChQ miokard faoliyatining samaradorligini oshirishga yordam berdi, bu ChQ Tei ning pasayishi bilan namoyon bo'ldi (iLL ning dastlabki ma'lumotlari bilan farqning $p < 0,001$ ahamiyati). Ushbu o'zgarishlar, dastlabki ChQ OF va idiopatik yurak aritmiyalarining saqlanib qolganiga qaramay, postkapillar o'pka gipertenziyasining og'irligining pasayishiga yordam berdi (O'A o'rtacha pasayishi, $p < 0,001$, ChQi ning dastlabki ma'lumotlari bilan farqning ahamiyati). O'pka qon aylanishidagi bosimning pasayishi O'Q ning pasayishiga olib keldi, bu miokard funksiyasi samaradorligining yaxshilanishi bilan namoyon bo'ldi: O'Q ning Tei ning pasayishi va O'Q ning funksional imkoniyatlarining oshishi ($p < 0,001$ ChBi boshlang'ich ma'lumotlari bilan farqning ahamiyati). Yurakning strukturaviy va funksional parametrlaridagi barcha o'zgarishlar ikkala taqqoslash guruhida ham solishtirish mumkin edi (5-jadval).

5-jadval

YuIK i bo'lgan bemorlarda trimetazidinni standart terapiyaga kiritish fonida miokardning funksional parametrlarining qiyosiy dinamikasi

Ko'rsatkich	N=56		
	Dastlab	3 oydan so'ng	Nisbiy dinamika
ChBi, ml/m ²	43,04±1,25	42,50±1,22	-1,11±0,38
ChQi, ml/m ²	72,80±3,43	70,20±2,69	-2,19±0,75
ChQ OF, % (simpson)	51,80±1,47	52,70±1,19	17,43±16,96
ChQMMi gr/m ²	170,34±7,04	159,73±7,20	-3,33±3,67
OTC, nis., birlik	0,31±0,01	0,42±0,01 ^a	35,54±1,58

QAT, mm	10,45±0,27	10,48±0,26	0,48±0,34
ChQOD, mm	9,63±0,17	9,66±0,17	0,45±0,32
Si, nis., birlik	0,65±0,01	0,57±0,01 ^a	-11,91±0,48
MQBI, ball	1,55±0,06	1,55±0,06	0,00±0,00
Tei ChQ, nis., birlik	0,70±0,01	0,46±0,01 ^a	-34,39±1,20
o'r., O'A bosimi, mm.sim.ust	24,05±0,90	21,74±0,87 ^a	-10,02±0,87
Tei O'Q, nis., birlik	0,69±0,01	0,43±0,01 ^a	-37,46±1,29
O'Qi, sm ² /m ²	25,60±0,93	25,29±0,90	-0,93±0,67
O'Q, %	44,13±0,83	46,44±0,87 ^a	5,33±0,45
O'Bi, sm ² /m ²	23,14±1,91	22,98±1,91	-0,55±0,39

Eslatma: a - guruhlar orasidagi farqlarning ahamiyati - p<0,05.

Munozara. Shunday qilib, ExoKG tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, yurak ishemik kasalligi bilan og'rikan bemorlarda KG bilan solishtirganda, yurakning barcha kameralarining kengayishi, bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan tizimli va funksional miokardning buzilishi. Bundan tashqari, QAT va ChQMMi kabi exokardiografik belgilar surunkali YuLK bilan og'rikan bemorlarda yurak gipertrofiyasi rivojlanishini ko'rsatdi. Ma'lumki, gipertrofiya dastlab fiziologik va patologik ogohlantirishlarga moslashuvchan javob sifatida rivojlanadi, ammo patologik gipertrofiya odatda yurak yetishmovchiligiga o'tadi [21].

Yurak gipertrofiyasi hujayralar o'sishi va oqsil sinteziga qo'shimcha ravishda quyidagi jarayonlar sodir bo'lganda yetarli bo'lmagan dekompensasiyaga aylanadi: hujayralar o'limi, fibroz, Ca²⁺ tarkibiga javob beradigan oqsillarning disregulyatsiyasi, mitoxondrial disfunktsiya, metabolik qayta dasturlash, homila gen ekspressiyasining qayta faollashishi, sifatning buzilishi, oqsillar va mitoxondriyal. Ushbu javoblarni keltirib chiqaradigan signalizatsiya mexanizmlari yurakning noto'g'ri qayta tuzilishi va disfunktsiyasiga yordam beradi va natijada yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Arterial gipertenziya va miokard infarkti kabi patologik sharoitlar, asosan, neyroendokrin gormonlar va mexanik kuchlar ta'sirida patologik gipertrofiyani keltirib chiqaradi, bu esa fiziologik gipertrofiya bilan bog'liq bo'lganlardan farqli pastga tushuvchi signal yo'llari bilan birga keladi [21]. Dastlab gipertrofiya to'qima gipoksiyasi va/yoki AG va MI fonida kompensatsion-adaptiv rol o'ynasa-da, kelajakda kardiomyositlar gipoksiyasining kuchayishi bilan qaytalanuvchi MI ehtimolini oshiradi.

Ishemik miokardning qayta tuzilishi kameraning kengayishi, qorinchalarning diastolik to'lishining buzilishi, miokard qisqarishining pasayishi va O'A bosimining oshishi bilan tavsiflanadi.

Bundan tashqari, biz yurak qon tomir arteriyalarining yetishmovchilik miqdoriga qarab, yurakning strukturaviy va funksional holatining barcha belgilarini (ChQOD, IS, Tei ChQ markerlaridan tashqari) anomal tarafga o'zgarani aniqladik.

Trimetazidin - bu yurak ishemik kasalliklarini davolashda keng qo'llaniladigan anti-ishemik vositadir. Mitoxondriyadagi uzun zanjirli mitoxondrial ferment tiolaza 3-ketoatsil koenzim A ni ingibitorlaydi, buning natijasida miokardning so'rilishini va yog' kislotalarining

oksidlanishini ingibitsiyasi va glyukoza oksidlanishini rag'batlantirish orqali mitoxondriyal metabolizm yaxshilanadi. Erkin yog' kislotalarining oksidlanishi ko'proq energiya beradi, ammo kislorod iste'molining ortishi bilan bog'liq. Kislorod yetishmovchiligi bilan erkin yog' kislotalarining va glyukoza oksidlanish jarayonlari buziladi, bu paradoksal ravishda kislorodni ko'proq iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan erkin yog' kislotalarining b-oksidlanish tezligining oshishiga olib keladi va glyukoza metabolizmi pasayadi, bu laktat va glyukoza to'planishiga olib keladi. Ekstremal holatlarda metabolik asidozning rivojlanishi [22, 23].

An'anaviy dorilardan farqli o'laroq, trimetazidin yurak qon tomirlari qon oqimiga, qisqarishiga, qon bosimiga yoki yurak tezligiga ta'sir qilmaydi. U dam olish yoki jismoniy mashqlar paytida sezilarli salbiy inotrop yoki vazodilatatsion xususiyatlarga ega emas; shuning uchun u an'anaviy YuLK i farmakoterapiyasi bilan mukammal birlashtirilishi mumkin [22].

Bizning holatda, trimetazidin bilan qo'shimcha davolashdan so'ng, exokardiografiya natijalari asosan yurakning funksional holatiga nisbatan ijobiy dinamikani ko'rsatdi (davolashdan keyingi natijalar IS, Tei ChQ, mR O'A, Tei O'Q, O'Q, maydonni qisqartirish fraksiyalari kabi markerlar uchun) ushbu belgilarning davolashdan oldingi natijalaridan statistik jihatdan sezilarli darajada farq qildi, shuningdek, strukturaviy o'zgarishlarga nisbatan (nisbiy devor qalinligida davolashdan keyingi natijalar davolashdan oldingi natijalarga nisbatan sezilarli darajada farq qildi).

Xulosa. Shunday qilib, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yurak ishemik kasalligi bilan og'rikan bemorlarda miokardning strukturaviy va funksional holati buzilgan bo'lib, u ta'sirlangan yurak toj arteriyalar soniga (disfunktsiya nuqtai nazaridan) ijobiy bog'liqdir. Ishemik miokardning qayta tuzilishiga, yurak kameralarning kengayishiga, ChQ ning miokard massasining ortishiga, qorinchalarning diastolik to'ldirilishining buzilishiga, miokard qisqarishining pasayishi va O'A da bosimning oshishi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, trimetazidin bilan qo'shimcha davolashdan so'ng, exokardiografiya natijalariga asosan yurakning funksional holati, shuningdek, tarkibiy o'zgarishlarga nisbatan ijobiy ta'sirni ko'rsatdi.

Список литературы / References / Iqriboslar

- Walker C.A., Spinale F.G. The structure and function of the cardiac myocyte: A review of fundamental concepts. *J. Thorac. Cardiovasc. Surg.* 1999;118:375–382. doi: 10.1016/S0022-5223(99)70233-3.
- Pittman R.N. Regulation of Tissue Oxygenation. Morgan & Claypool Life Sciences; San Rafael, CA, USA: 2011. Integrated Systems Physiology: From Molecule to Function to Disease. [Google Scholar]
- Ribeiro A.J.S., Ang Y.-S., Fu J.-D., Rivas R.N., Mohamed T.M.A., Higgs G.C., Srivastava D., Pruitt B.L. Contractility of single cardiomyocytes differentiated from pluripotent stem cells depends on physiological shape and substrate stiffness. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 2015;112:12705–12710. doi: 10.1073/pnas.1508073112.
- Langer G.A., Frank J.S., Rich T.L., Ormer F.B. Calcium exchange, structure, and function in cultured adult myocardial cells. *Am. J. Physiol.* 1987;252:H314–H324. doi: 10.1152/ajpheart.1987.252.2.H314.
- Langer G.A., Frank J.S., Philipson K.D. Ultrastructure and calcium exchange of the sarcolemma, sarcoplasmic reticulum and mitochondria of the myocardium. *Pharmacol. Ther.* 1982;16:331–376. doi: 10.1016/0163-7258(82)90006-7.
- McCain M.L., Parker K.K. Mechanotransduction: The role of mechanical stress, myocyte shape, and cytoskeletal architecture on cardiac function. *Pflug. Arch.-Eur. J. Physiol.* 2011;462:89–104. doi: 10.1007/s00424-011-0951-4.

7. Powers J.D., Yuan C.-C., McCabe K.J., Murray J.D., Childers M.C., Flint G.V., Moussavi-Harami F., Mohran S., Castillo R., Zuzek C., et al. Cardiac myosin activation with 2-deoxy-ATP via increased electrostatic interactions with actin. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 2019;116:11502–11507. doi: 10.1073/pnas.1905028116.
8. Moran A., Forouzanfar M., Sampson U., Chugh S., Feigin V., Mensah G. The epidemiology of cardiovascular diseases in sub-Saharan Africa: The Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors 2010 Study. *Prog. Cardiovasc. Dis.* 2013;56:234–239. doi: 10.1016/j.pcad.2013.09.019.
9. Lauer M.S. Advancing cardiovascular research. *Chest*. 2012;141:500–505. doi: 10.1378/chest.11-2521.
10. Institute of Medicine (US) Committee on Social Security Cardiovascular Disability Criteria. *Cardiovascular Disability: Updating the Social Security Listings*. Washington (DC): National Academies Press (US); 2010. 7, Ischemic Heart Disease. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK209964/>
11. Arslan F., de Kleijn DP, Pasterkamp G. Innate immune signaling in cardiac ischemia. *Nat Rev Cardiol* 8: 292-300, 2011.
12. Jennings RB, Steenbergen C Jr. Nucleotide metabolism and cellular damage in myocardial ischemia. *Annu Rev Physiol* 47: 727-749, 1985.
13. Frangogiannis NG. Pathophysiology of Myocardial Infarction. *Compr Physiol*. 2015 Sep 20;5(4):1841-75. doi: 10.1002/cphy.c150006. PMID: 26426469.
14. Bialik S, Geenen DL, Sasson IE, Cheng R, Horner JW, Evans SM, Lord EM, Koch CJ, Kitsis RN. Myocyte apoptosis during acute myocardial infarction in the mouse localizes to hypoxic regions but occurs independently of p53. *J Clin Invest* 100: 1363-1372, 1997.
15. Kajstura J, Cheng W, Reiss K, Clark WA, Sonnenblick EH, Krajewski S, Reed JC, Olivetti G, Anversa P. Apoptotic and necrotic myocyte cell deaths are independent contributing variables of infarct size in rats. *Lab Invest* 74: 86-107, 1996.
16. Gottlieb RA. Cell death pathways in acute ischemia/reperfusion injury. *J Cardiovasc Pharmacol Ther* 16: 233-238, 2011.
17. Gottlieb RA, Burleson KO, Kloner RA, Babior BM, Engler RL. Reperfusion injury induces apoptosis in rabbit cardiomyocytes. *J Clin Invest* 94: 1621-1628, 1994.
18. Sam F, Sawyer DB, Chang DL, Eberli FR, Ngoy S, Jain M, Amin J, Apstein CS, Colucci WS. Progressive left ventricular remodeling and apoptosis late after myocardial infarction in mouse heart. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 279: H422-H428, 2000.
19. Luo K., Long H., Xu B. Reduced apoptosis after acute myocardial infarction by simvastatin. *Cell Biochem. Biophys*. 2015;71:735–740. doi: 10.1007/s12013-014-0257-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Hung J., Teng T.-H.K., Finn J., Knuiman M., Briffa T., Stewart S., Sanfilippo F.M., Ridout S., Hobbs M. Trends from 1996 to 2007 in incidence and mortality outcomes of heart failure after acute myocardial infarction: A population-based study of 20,812 patients with first acute myocardial infarction in Western Australia. *J. Am. Heart Assoc.* 2013;2:e000172. doi: 10.1161/JAHA.113.000172.
21. Frangogiannis NG. Pathophysiology of Myocardial Infarction. *Compr Physiol*. 2015 Sep 20;5(4):1841-75. doi: 10.1002/cphy.c150006. PMID: 26426469. Dézsi CA. Trimetazidine in Practice: Review of the Clinical and Experimental Evidence. *Am J Ther*. 2016 May-Jun;23(3):e871-9. doi: 10.1097/MJT.000000000000180. PMID: 25756467; PMCID: PMC4856171.
22. Chrusciel P, Rysz J, Banach M. Defining the role of trimetazidine in the treatment of cardiovascular disorders: some insights on its role in heart failure and peripheral artery disease. *Drugs*. 2014 Jun;74(9):971-80. doi: 10.1007/s40265-014-0233-5. PMID: 24902800; PMCID: PMC4061463.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000